

Симашенков П.Д. Анतिकоррупционный форс-мажор на государственной службе // Кадровик. 2019. № 3. С. 35-44.

Симашенков Павел Дмитриевич,

кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления и правового обеспечения государственной службы

Самарский университет государственного и муниципального управления "МИР", 443030, г. Самара, ул. Г.Аксакова, 21
pavel.simashenkov@yandex.ru

УДК 343.352 :316

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФОРС-МАЖОР НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Аннотация. В статье анализируется попытка введения в отечественное антикоррупционное законодательства понятия непреодолимой силы. Результаты сравнительно-юридического исследования ограничений и запретов свидетельствуют о дисбалансе структурного и системного компонентов в организации противодействия злоупотреблениям на государственной службе. Критикуя "коммерческую парадигму" коррупции, основанную на теории М. Олсона, автор приходит к выводу о противоречивом характере правового обеспечения кадровой работы по профилактике коррупции.

Ключевые слова: государственная служба, кадровая политика, коррупция, непреодолимая сила, форс-мажор, мошенничество, бюрократия.

Такия люди, таково и сочинение.
Наполнили они сочиненное свое уложение пристрастными статьями,
по которым каждый хотел или свои дела решить,
или, начавши новые, воспользоваться разорением других.
кн. М.М Щербатов, «О повреждении нравов в России», 1789 г.

Коррупция как коммерция

Поводом к написанию статьи стала норма Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг., предписывающая усовершенствовать законодательство в случаях, "когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением" (п. "в" ст.1). Здесь озадачивает сама постановка вопроса, ведь форс-мажор есть понятие преимущественно гражданско-правовое, относящееся к невыполнению обязательств по договорам, к тому же ч.3 ст.401 ГК РФ напрямую говорит о предпринимательской деятельности. Соответственно, либо антикоррупционное законодательство вскоре будет содержать собственную конструкцию чиновного форс-мажора, либо мы имеем дело с коммерческим подходом к коррупции — в духе теории американца Мансура Олсона. Говоря о "государстве, дополняющем рынки", он подразумевал централизованную систему принуждения к исполнению договорных обязательств, поскольку "на практике защита прав собственности силами конкурирующих частных правоприменяющих агентств приведет к конфликтам" [4]. Стало быть, признав коррупцию видом бизнеса, государство тщится обуздать наиболее недобросовестного конкурента — себя же (в лице чиновничества). При этом — употребляя властный ресурс, монополию на принуждение.

Заметим: в олсоновской концепции коррупции самое слабое место — выявление первопричины. С позиции предпринимательства, неиспользование любого шанса — уже упущенная выгода. В чем же тогда винить госслужащих, владеющих привилегиями администраторов? Логика чиновников безукоризненна, как в блистательном афоризме М. Светлова: "меняю гнев на милость, с этой разницы и живу". Продолжая нездоровые бизнес-анalogии, можно уподобить откаты налогам, взятки — инвестициям, а предварительный сговор — договору. И дело здесь не столько в желании бюрократов иметь гешефт oprичь положенного жалования, сколько в осознании благодатной возможности по-браконьерски глушить рыбу в мутной водиче деидеологизированных (а значит — дезориентированных) реформ. Именно эта среда порождает безответственность и безнаказанность, более того — формирует свои, коррупционные, принципы договорной дисциплины — неформальные и потому более приемлемые в смысле выполнения и неотвратимые в плане ответственности, безо всяких форс-мажоров.

Ключевое понятие в бизнесе — интересы, т.е. исключительно рациональные меркантильные побуждения. Неспроста формула конфликта интересов в РФ, категорически отрицающая выгоды неимущественного характера как коррупциогенный фактор, разительно отличается от таковой на Западе. Личная заинтересованность конфликтует с исполнением обязанностей, и ни слова об интересах народа или государства. Значит, памятуя о форс-мажоре, придется отождествить должностные обязанности госслужащих с договорными обязательствами и определить "кредитора", уполномоченного требовать выполнения оных. На первый взгляд может показаться, будто все ясно (служащие суть народные слуги), но это идиома, значимая лишь в координатах идеологии, уничтоженной еще в приснопамятную эпоху перестройки. Реальность примитивнее: модное делегирование полномочий все больше напоминает откуп, только вот откупщики не частные лица, а те же госслужащие. Таким образом, коммерческий подход к коррупции позволяет рассматривать ее как сделку чиновника с самим собой, пусть и в условно-вариабельных ипостасях (например, как лицо частное и должностное, как служащий и его родственники и т.п.). При таком раскладе всякая рефлексия — нонсенс, патологичный, как обсессивно-компульсивное расстройство. Вот почему правовая конструкция конфликта интересов (ст.10 ФЗ-273 "О противодействии коррупции", далее ФЗ-273) отталкивается от субъективной стороны ("личная заинтересованность") в трактовке исполнения должностных обязанностей. Это превентивно-устрашительные нормы, побуждающие потенциального коррупционера замаскироваться ветошью регламента и функционала — т.е. проявлять бездушный формализм, окончательно превращающий кадры госслужащих в номенклатуру функционеров. А функционер, конечно же, всегда предпочтет рациональные интересы и ценники — ценностям, в числе которых и профессионализм, и порядочность, и патриотизм. С этой точки зрения, Олсону известно о врагах народа поболее, чем Робеспьеру и даже Сталину.

Служащие мутируют в бюрократов, когда правящий режим отдалается от людей и человечности настолько, что вынужден слепить под себя собственное "население" — массовое чиновничество (дольщиков власти), коему и отдают на откуп обездоленные классы. Получается своего рода аутоиммунное заболевание: предстоятели власти отвергают ее представителей и подставляют массовое чиновничество под гнев народных масс; чиновники мздоимствуют и лихоимствуют, высокомерно отвергая простолюдинов. Казалось бы, минус на минус дает плюс, и мы имеем хрестоматийную схему хорошего царя при плохих боярах. Такое возможно при наличии единой системы ценностей (снова идеология!), чего в нынешней России нет. Потому все труднее верховной власти отбояриться от

растущей коррупции, и народное доверие к высочайшим антикоррупционным рескриптам слабеет год от года.

Народ воистину источник власти — весь вопрос в том, как это понимать. Бюрократы трактуют источник как стоимость, Конституция — как непреходящую ценность. Оттого и коррупция воспринимается многими (пусть и вульгарно) эдаким эрзац-гуманизмом, приближающим власть имущих к нуждам неимущих. Коммерческая концепция экстраполирует понятие сделки на отношения как с гражданами, так и с представителем нанимателя. Однако диспозитивный принцип едва ли применим в административно-правовом регулировании, тем паче — в сочетании с презумпцией вины служащего, который в ситуации "неисполнения обязанностей" (или обязательств?) становится "должником". Иными словами, мудрые строки Р. Рождественского "надо просто помнить долг, от первого мгновенья до последнего" истолкованы настолько извращенно, что верность долгу оборачивается необходимостью рассчитаться лакейством за барское покровительство. Уравнивание обязанностей с обязательствами усиливает зависимость сотрудников от руководителей. Остается шанс договориться — коррупционная сделка по делегированию ответственности. Это похоже на монополизацию, выдавливание с рынка игроков-кустарей, дабы творить произвол в "промышленных" масштабах. Таким нехитрым манером государство минимизирует олсоновский "эффект безбилетника", как бы противодействуя "мелкому бизнесу" взяточников и тем самым побуждая их вступить в коррупционный профсоюз. Вот что называется "государством, дополняющим рынки"!

В принципе, сейчас уже допустимо говорить о возвращенном на кадрово-чиновной платформе коррупционном кластере, перспективном и прибыльном. Здесь новелла непреодолимой силы, вероятно, призвана оправдывать привилегии "поставщиков двора" невозможностью конкурсных процедур вследствие санкционных происков "стран-доброжелателей". Еще вариант — отказ от торгов и конкурсов в случае чрезвычайной ситуации, самим же руководством и объявленной. Вообще подобные форс-мажорные тенденции весьма непрозрачно намекают на подготовку электората к скорому введению чрезвычайного законодательства (и не только в антикоррупции, она всего лишь полигон).

Заветы кадровой аракчеевщины

О бюрократизации противодействия коррупции [5] свидетельствует расширение списка должностей, коим предписано соблюдение стандартов, но паче прочих — переподчинение региональных антикоррупционных органов высшим должностным субъектам Федерации: верхи озабочены реструктуризацией коррупции, сознательно не трогая ее системный компонент. Реорганизация стартовала в 2015 г. с установления дискреционных полномочий представителя нанимателя — в ч.2 ст.11 ФЗ-273 он определяет, кому служащий обязан сообщить о конфликте интересов, "как только ему станет об этом известно" (местоимение "ему" равно относимо и к служащему, и к представителю нанимателя: грубый дефект юридической техники или "лазейка"?).

Обновленный ассортимент норм-запретов и стандартов [1] призван регулировать вертикальные отношения, т.е. способствовать усилению внутриведомственного контроля в худших, перверсивных его проявлениях, когда сор не выметают из избы, опасаясь проверок и выявления более масштабных злоупотреблений. По идее, внутриведомственный контроль избавляет от профанации антикоррупции, ибо кому, как не профессионалам, проще, раньше и вернее всего выявить коллегу, позорящего честь мундира? Данный тип контроля ценен профилактическим потенциалом, и сказанное актуально, буде честь

мундира и вообще — нравственные ориентиры действенны и почитаемы. Однако чиновничество парализует любое здоровое начинание, откуда бы то ни исходило — даже от верховной власти. Дельную директиву тотчас превратят в обрядовый флешмоб, лишенный смысла и содержания. Или канонизируют, втиснут в рамки стандартов: буквально не ниже, но и никогда не выше, не лучше. Формализм есть альфа и омега бюрократов, от признания их занятия профессией и до перевоплощения чиновного служащего в сановного царедворца, для которого угадывать прихоти шефа и угождать куда важнее служения Отечеству. Исполнительно-безличная серость — средство от сирости, залог выживания и процветания бюрократической паствы на тучных нивах регламенто-исповедания.

Для того чтобы получить определённый результат, нужно хотеть получить именно этот результат, — говаривал печально знаменитый академик Т.Д.Лысенко. Национальный план требует повысить эффективность "кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах". Подобно селекционеру-лысенковцу, законодатель вновь вознамерился опрыскивать генеалогические деревья чиновников антикоррупционными пестицидами. Так, в целях отыскания конфликта интересов в анкету, подлежащую представлению лицами, претендующими на замещение должностей государственной или муниципальной службы, войдут сведения о супругах их братьев и сестер и о братьях и сестрах их супругов. Освежен список лиц, коих надлежит заподозрить в непредотвращении конфликта интересов. Нарушение требования законодательства об урегулировании конфликта интересов планируют сделать административным правонарушением (решается вопрос о целесообразности названной меры). Антикоррупционные новеллы избилуют двусмысленными понятиями и непонятными заимствованиями из смежных отраслей права. К примеру, ст.25 Положения о комиссиях по урегулированию конфликта интересов содержит упоминание "объективных и уважительных причин". Тем не менее, Национальным планом зачем-то вводятся форс-мажорные оговорки, исключающие признание несоблюдения ограничений и запретов правонарушением. К слову, комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административных правонарушениях (ст.17 Положения), но ведь для этого их требуется таковыми признать! Выходит, наделяя представителя нанимателя и комиссии полномочиями по (не)установлению состава правонарушения, законодатель поощряет их конкуренцию с правоохранителями. К тому же, вопрос о соотношении "административного правонарушения", "преступления" и "коррупционного правонарушения" остается открытым уже десять лет. Далее, п. "г" ст.1 Национального плана требует разработать "критерии, согласно которым несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, будет относиться к правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с работы, либо к малозначительным правонарушениям, а также представить предложения по определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за несоблюдение указанных запретов, ограничений и требований, и по учету таких обстоятельств при применении взыскания". Следовательно, малозначительные коррупционные правонарушения не повлекут увольнения. Любопытно, отнесут ли к ним ст.59.1 ФЗ-79 — несоблюдение запретов, неотличимое от "непринятия мер" (ст.59.2), грозящего увольнением. Касаемо смягчения/ужесточения — нам подобная концепция представляется нонсенсом. О каких смягчающих обстоятельствах может идти речь, когда уже сама коррупционная направленность деяний должна ответственность усугубить (пп. "м-о" ст. 63 УК РФ)? А список смягчающих разрабатывать незачем — хотя бы потому, что и в УК РФ он, в отличие от отягчающих, никогда не был закрытым (ч.2 ст.61 УК РФ). И если в уголовном

праве малозначительность исключает общественную опасность (ч.2. ст.14 УК РФ), что же станет показателем малозначительности административного (или даже дисциплинарного) коррупционного деликта? Очевидно, в такого рода нормах политика нокаутирует юриспруденцию, а законность уступает целесообразности. Но кто, как и во имя чего будет тогда применять право?

В этом ракурсе нам представляется исключительно важным вопрос об оценке соотношения служебной и корпоративной этики чиновников. Как быть, к примеру, с неправомерным поручением руководителя? — его выполнение запрещено ч.2. ст.15 ФЗ-79 (хотя, на наш взгляд, достаточно было ст.42 УК РФ). Заметим: "неправомерное" вовсе не обязательно "незаконное", поскольку может идти вразрез с представлениями о справедливости и духе закона, формально соответствуя его букве. Тем не менее, служащий обязан обосновать неправомерность ссылками на действующее отечественное законодательство и убедить руководителя повторить поручение в письменном виде. Разумеется, в законе отсутствует термин "заведомо неправомерное" — неужели корпоративные и общечеловеческие представления о справедливости антагонистичны, или в этом и проявляется "государственное мышление"? Оттого, наверно, многие госслужащие мучаются когнитивным диссонансом: личное мнение противоречит их же гражданской позиции, а тем более — официальной точке зрения. Отсюда и невыносимая легкость переквалификации отлученных от державного кормила — в кормящихся пиаром на борьбе с коррупцией.

Итак, дабы не утратить доверия начальства, чиновники (кто добровольно, большая часть — вынужденно) злоупотребляют доверием населения: такова скрепность холопства и мошенничества.

Ударим мошенничеством по взяточничеству!

Показательно, что коррупцию как сектор экономики в РФ пытались изучать еще в связи с хищениями на строительстве олимпийских объектов 2014 г. [3], но спустя четыре года эта точка зрения окончательно оформилась. Главным образом — не путем включения ее в национальные планы (нормы о коррупционных рисках), а благодаря прорыву уголовной политики (ФЗ-533 от 27.12.2018 г.), якобы направленному на оздоровление бизнес-климата посредством освобождения от уголовной ответственности за ряд экономических преступлений при условии возмещения ущерба. Прежде всего, из-под удара выведены лица, нарушившие обязательства [2]— комбинаторы в сфере т.н. "коммерческого мошенничества".

По нашему мнению, отождествление воровства, взяточничества и коррупции в правосознании (и обыденном, и профессиональном) — не просто недостаток, а опасное недомыслие. Бесспорно, вопросы "куда пошли бюджетные деньги?" и "на какие средства госслужащий жуирует и бонвиванит?" звучат чаще и громче прочих, но только ими претензии к коррупции исчерпываться не должны. Сами хищения суть следствия, корень проблемы — в преступных связях и схемах (даже пресловутый гражданин Корейко не жульничал в одиночку). К слову, хваленая западная "рациональная бюрократия" менее нашей воровата потому, что в буржуазном комплекте благ предпочла гарантированную властью стабильность — предпринимательскому риску. А в России даже честные служащие о стабильности и мечтать не смеют, извечно пребывая "на измене" между молотом высочайше-валдайских шуток и наковальней думского популизма. Законошtamповщики предлагают то лишить коррупционеров пенсий, то конфискованными у них средствами насыщать Пенсионный фонд (в угоду озлобленному народу). Угрожают увольнять за недонесение о попытках склонения к коррупции, но мотивируют за донос премией, кратной размеру обещанной

взятки, вербуя представителей власти в ряды провокаторов. Идеаторная амбивалентность реформ заставляет быть предприимчивыми хотя бы ради самосохранения. Бывает, и наверху мало кому ведомо, когда отечественная репрессивная машина делает очередной полицейский разворот. Коррупционеры практикуют в условиях перманентно-спорадического ужесточения санкций, и в то же время их дело живет, бизнес их процветает — вот подлинное экономическое чудо, которое не грех изучить радетелям и печальникам стратегий прорыва! "Русская рулетка" кадровой политики сгенерировала касту недалеких, но мобильных, принципиально беспринципных и по-своему отчаянных временщиков — эти своего не упустят. Обычаи колониальной роскоши, культ успеха и статуса вдохновляют на коррупционные эксцессы даже пескарей чиновного мира. И если где-то в министерстве или департаменте завелась "шалая императрица", то брать с нее пример становится правилом корпоративной культуры и делом престижа.

Тем сильнее удивляет настойчивое игнорирование неформального (социально-ролевого, культурного) аспекта в деле противодействия коррупции в РФ [6]. Элементарно: чем выше статус, тем актуальнее понятие служебного положения (а то и просто влияния). Собственно должностные полномочия здесь необходимый, но вовсе не достаточный для понимания коррупции элемент. Именно авторитет занимаемой должности позволяет не только злоупотреблять полномочиями и превышать их, но и оставаться безнаказанным — благодаря горизонтальным, не-иерархическим связям. Действующая антикоррупционная парадигма будто нарочно оставляет указанный момент без должного внимания, заикливаясь на должностных полномочиях. И, соответственно, именуя коррупционерами преимущественно должностных лиц, тогда как руководителям в негосударственном секторе дозволена бо льшая свобода грешить. Например, общее покровительство и попустительство прямо указаны в составе взятки (ст.290 УК РФ), но отсутствуют в конструкции коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ). Прочие запреты также становятся все более абстрактными из-за оценочной лексики, декорирующей статьи законов: *вопреки интересам* службы (ст 285 УК РФ), *существенное* нарушение прав (ст.ст.285-286 УК РФ), *явное* выхождение за пределы полномочий (ст.286 УК РФ), *объективное и беспристрастное* исполнение обязанностей (ст.10 ФЗ-273) и проч.

Искусственно созданные трудности в разграничении составов искусно преодолеваются коррупционерами. Стоило выйти послабляющему закону ФЗ-533, как несколько задержанных в декабре 2018 г. взяточников тут же признали себя мошенниками. Поясним механизм этой чиновной пересортицы. Мошенничество, как хищение путем обмана или злоупотребления доверием, одно из самых труднодоказуемых преступлений. В деле установления и фиксации получения взятки весь вопрос — когда и за что ее дают? Если сослаться на невозможность выполнить условия сделки ввиду нахождения субъекта в должности, где объем полномочий мелковат для запросов взяточдателя, получается преобразование формального состава взятки в материальный состав мошенничества. А поскольку последствия (материальный ущерб) не наступили по обстоятельствам, не зависящим от виновного, факт вручения "взятки" в момент задержания квалифицируется как покушение на мошенничество. Так "должностные полномочия" вытесняют формулировку "должностное положение". Учитывая послабления мошенникам (за покушение реальный срок получить нереально), разумно предположить: в духе модной оптимизации процесс доказывания урежут до констатации факта, ведь гражданско-правовая презумпция вины непременно станет конкурировать с уголовно-правовой презумпцией невиновности. Не смог нарушить запреты ввиду внезапного задержания — экий, право же, форс-мажор!

Таким образом, переквалификация взяточничества в покушение на мошенничество:

- затруднит выявление коррупционных схем, в худшем случае списывая грехи на пойманного чиновника. Занятно: при этом задержанные взяткодатели все равно могут быть привлечены за покушение на дачу взятки, оставаясь потерпевшими по мошенничеству. Конечно же, предмет взятки им не вернут;

- избавит от возмещения материального ущерба (ввиду ненаступления последствий);

- возможно, исключит квалифицирующий признак (ч.3 ст.159 УК РФ — использование служебного положения), коль скоро фактическое использование уже не доказать.

Присовокупив к вышесказанному уголовно-процессуальный институт сделки со следствием (гл.40.1 УПК РФ), получаем весьма привлекательную схему как ухода от ответственности, так и сокрытия ранее наворованного. Сделки с начальством, с правосудием, с совестью: есть такая профессия — Родину расхищать!

Форс-мажор или фарс-гиньоль?

Диалектика борьбы с преступностью проста: запреты призваны заполнять правовой вакуум, из которого развиваются асоциальные деяния, но заполнять по принципу подобия. Следствие идет по следу, никогда не опережая. Впрочем, для упреждающего противодействия существуют превенция и профилактика. Увы, в современной России первое принято выдавать за второе, однако устрашение не способно морально оздоравливать. Никакие внешние ограды не обеспечат безопасности там, где нет внутренних ограничений, формируемых культурой.

Норму о "случаях непреодолимой силы" сложно назвать даже коррупциогенной, до того она неказиста и никчемна. Народ пресытился незамысловато-нагловатыми оправданиями образа жизни зарвавшихся бюрократов, и очередная официальная отписка о как бы форс-мажоре способна разве что усилить озлобление. Неоднозначность осмысления признаков непреодолимой силы еще пуще поспособствует селективности правосудия. Фемида, и без того уже до неприличия кокетливая, станет в открытую заигрывать с влиятельными клиентами.

Новые струи законодательного джакузи лишь освежат коррупцию. В частности, при обнаружении конфликта интересов в деятельности депутатов, их могут освободить от должности, не лишая полномочий (ст.10.1 ФЗ-561), т.е. нарушение запретов и ограничений — еще не повод утратить доверие. Особенно — доверие избирателей, кого оно вообще интересует после избрания? Кстати, парламентский лоббизм и электоральная коррупция произрастают из конфликта интересов. Как видим, депутаты мнят себя избранными, а не выборными.

Коррупция как тип социальных отношений (в первую очередь — неформальных) сильна коммуникациями горизонтальными, межведомственными. Когда, к примеру, нечистого на руку мэра может прикрыть коррумпированный начальник полиции, а их обоих — прокурор, судья и губернатор. Вертикально-иерархическая модель контроля сознательно игнорирует межведомственный контекст, извлекая из него отдельные нити. Само собой, даже после обрезки одной из нитей марионетка не утратит функциональности. В таких условиях трудно говорить о комплексном подходе, скорее имеет место параллельный, кластерный — сугубо экономический и потому заведомо проигрывающий коррупции в конкурентной борьбе.

Кроме того, сей модульно-отраслевой подход не препятствует топ-коррупционерам в подборе нужных кадров. Обыкновенно перспектива судимости воспринимается бюрократами как некая отсроченная неизбежность вроде Страшного Суда. Проблемы с законом гарантированы только в случае отставки шефа и покровителя — как правило, нежданно-постановочной. После удаления хозяина (покинувшего кресло в порядке ротации или "посадки") клеветы также гигиенически удаляются, что создает иллюзию борьбы. Повсюду — карнавальная нарочитость поиска стрелочников и кадровые гамбиты, когда руководство жертвует правосудию пешки ради сохранения значимых фигур и отлаженной схемы круговой поруки.

Примечательно: отечественная практика бедна примерами удачного исхода противодействия коррупции в пределах упомянутых "вертикалей". Служащих, пытающихся сообщить о махинациях в своем ведомстве, дискредитируют и увольняют под самыми разными предлогами. Другое дело сигнал со стороны — куда безопаснее и резонанснее, неспроста самые "успешные" борцы с коррупцией предпочитают партизанить из засады нацфронтов, фондов и палат, маскируясь под представителей равнодушной общественности. Само собой, это снайперы, выбирающие наиболее одиозные мишени — словно по заказу. В сонме активных гражданских позеров выделяются монументальные силуэты Гога и Магога антикоррупции. Оба по происхождению юристы. Один — герой соцсетей, разоблачающий ныне здравствующих чинуш; другой — депутат и писатель, срывающий покровы с политических трупов. Один — для школьниц, с волшебными дворцами и сказочными сюжетами утиных историй. Другой — для служебной породы, с ароматом кирзы и брутальным поигрыванием мускулатурой второго подбородка. "Не столь различны меж собой", они — нечто вроде "Иванушек" и "Любэ": условно-альтернативные проекты при единстве авторитарного продюсирования.

В шоу-противодействии чтобы смеяться последним, надо первым обвинить (благо, коррупция — свальный грех бюрократии, невинность там сохранить трудно). Собственно профессиональный компонент ныне мало чего стоит: в моде задержания руководителей именно антикоррупционных подразделений, как ни абсурдно — за взятки и превышения полномочий. Эти очевидные провалы кадровой политики выдаются за бдительность. Посему квалифицированным юристам (тем паче — правоохранителям) доверять не принято. Сейчас время безответственных критиканов, юродствующих в правдо-рубищах "общественных деятелей". Надо ли объяснять, что антикоррупционное волонтерство профанирует не только законность, но и саму идею сотрудничества с обществом [7], подменяя ее склонением к постыдному доносительству? По-прутковски, лучше перебдеть, чем недобдеть: донес раньше — отличился, а если потом донесут на тебя — это можно выдать за происки, месть и сведение личных счетов.

Вертикально-ориентированные запреты — верное средство локализации коррупционно-информационных поводов, от депутатских запросов до челобитных простых смертных. Следовательно — вечно актуальный предлог поиграть в кадровые пятнашки, как бы искореняя зло в лице представителей власти, назначенных коррупционерами в рамках запланированной акции всеобщего прозрения. Итогом такого бутафорского "противодействия" станет преобразование коррупции в самовозобновляемую и самодостаточную систему. Требуется всего-навсего соблюдать чересполосицу, чтобы шоу-зачистки проходили в разных сферах: дело учителей, дело прокуроров, дело врачей и т.п. Пока где-то гремит штатно-внезапная кампания, на старом месте проклюнутся новые ростки — такова подсечно-огневая борьба с коррупцией.

Подводя итог нашему исследованию, подчеркнем: истинным форс-мажором являются капризы отечественной антикоррупционной моды, неотвратимой в

юридической силе и непредсказуемой в ретро-авангардной эклектике. Предугадать можно, пожалуй, лишь беспорядочно-агрессивный вектор: скорее всего, это будет нечто импортное или лубочно-опричное а-ля Иоанн Виссарионович Грозный. И ничего оригинального, национально-ориентированного и научно продуманного. Взяв за основу олсоновскую парадигму, на которой взаимовыгодные на-на технологии коррупции получают свои координаты нано-гражданского права, мы не стали бы ограничиваться введением одного лишь форс-мажора. Вполне логично в порядке ст.1079 ГК РФ признать всех поголовно государственных и муниципальных служащих — лицами, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих. In hoc signo vinces!

Литература

1. Дамм И.А. Антикоррупционные стандарты поведения лиц, осуществляющих управленческие функции в образовательной организации // Право и политика. 2017. №12. С.14-26. URL: http://e-notabene.ru/plp/article_25104.html (дата обращения: 28.01.2019)
2. Как изменится уголовная ответственность для предпринимателей по новому закону? URL: <https://www.klerk.ru/buh/articles/480835/> (дата обращения: 28.01.2019)
3. Коррупция как бизнес. URL: <https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/04/14/korruptsiya-kak-biznes> (дата обращения: 28.01.2019)
4. Олсон М. Власть и процветание: Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры. М.: Новое издательство, 2012. 212 с.
5. Правительство России. Законопроектная деятельность. URL <http://government.ru/activities/selection/302/34431/> (дата обращения: 28.01.2019)
6. Симашенков П. Инволюция критериев административной морали // Государственная служба. 2015. №2. С. 67-70
7. Симашенков П.Д. Компетентностный подход в кадровой политике: покушение с негодными средствами // Кадровик. 2018. № 11. С.72-79